

Impacto del chatgpt en el aprendizaje del inglés como idioma extranjero en adolescentes

Impact of chatgpt on the learning of english as a foreign language in adolescents

Martha Patricia Martínez Jaimes

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1560-1183>

Correo electrónico: teachermarthapatricia@hotmail.com

Cerrito, Colombia

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8238

Resumen

La tecnología ha avanzado aceleradamente y ha traído consigo el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) la cual ofrece múltiples posibilidades en el proceso de aprendizaje del Inglés como idioma extranjero. Es así como actualmente el ChatGPT está siendo usado por la mayoría de los adolescentes debido a la facilidad de acceso, la disponibilidad, la rapidez, la exactitud, la flexibilidad, entre otros. En el contexto educativo está siendo utilizado para proporcionar respuestas instantáneas y precisas a las preguntas y requerimientos planteados por estudiantes y docentes. El propósito de este ensayo es analizar la revisión bibliográfica acerca del proyecto de investigación: Impacto del ChatGPT en el Aprendizaje del Inglés como Idioma Extranjero en Adolescentes. La realidad educativa esta permeada por la implementación de la Inteligencia Artificial y por lo tanto, es fundamental considerar su incidencia en el aprendizaje del Inglés. El ChatGPT ha generado un impacto innegable en la sociedad actual; por lo tanto, debe ser estudiado con el fin de establecer si proporciona estrategias y mecanismos confiables y adecuados que afiancen y potencien el aprendizaje del inglés como idioma extranjero; especialmente en adolescentes. En la adolescencia, el ser humano alcanza una nueva forma de pensamiento que lo lleva a ser partícipe activo de su aprendizaje porque está caracterizado por una mayor autonomía y capacidad de razonamiento abstracto. Esta es conocida como pensamiento formal la cual es fundamental durante el aprendizaje de idiomas. Para este análisis, se tendrá en cuenta la bibliografía consultada sobre el tema para afianzar el acervo teórico.

Palabras clave: ChatGPT, aprendizaje, inglés, idioma extranjero, adolescentes

Abstract

Technology has advanced rapidly and has brought with it the development of Artificial Intelligence (AI), which offers multiple possibilities in the process of learning English as a foreign language. This is how ChatGPT is currently being used by the majority of teenagers due to its ease of access, availability, speed, accuracy, flexibility, among others. In the educational context it is being used to provide instant and precise answers to questions and requirements posed by students and teachers. The purpose of this essay is to analyze the bibliographic review about the research project: Impact of ChatGPT on the Learning of English as a Foreign Language in Adolescents. The educational reality is permeated by the implementation of Artificial Intelligence and therefore, it is essential to consider its impact on the learning of English. ChatGPT has generated an undeniable impact on today's society. For that reason, it must be studied in order to establish whether it provides reliable and adequate strategies and mechanisms that strengthen and enhance the learning of English as a foreign language; especially in adolescents. In adolescence, human beings reach a new way of thinking that leads them to be an active participant in their learning because they are characterized by greater autonomy and the capacity for abstract reasoning. This is known as formal thinking which is essential during language learning. For this analysis, the bibliography consulted on the topic will be taken into account to strengthen the theoretical heritage.

Keywords: ChatGPT, learning, English, foreign language, adolescents.

Impacto del chatgpt en el aprendizaje del inglés como idioma extranjero en adolescentes

La Inteligencia Artificial ha evolucionado aceleradamente y su desarrollo continuo supera las expectativas de la sociedad actual porque surgen numerosas herramientas, recursos y metodologías basadas en tecnologías avanzadas que transforman las modalidades de aprendizaje de un idioma. Un ejemplo de ello es el uso del ChatGPT el cual es una aplicación de IA generativa que según Aydin & Karaarslan (2023) “utiliza técnicas de aprendizaje automático y su objetivo es generar respuestas coherentes y relevantes a partir de peticiones o instrucciones en lenguaje natural”. Por esta razón, el ChatGPT es considerado actualmente como una herramienta útil de gran expectativa por parte de los usuarios, entre ellos los adolescentes quienes hacen un uso constante abordando diferentes temáticas dentro de las cuales están sus tareas y trabajos académicos debido a su facilidad de acceso, disponibilidad, rapidez, exactitud, etc.

La adolescencia es una etapa muy importante para el ser humano porque da inicio a la etapa final del desarrollo cognitivo según la teoría de Piaget. Esta etapa es conocida como la etapa de las operaciones

formales porque el adolescente empieza a desarrollar la capacidad de pensar de manera abstracta, lógica e hipotética. Es así como a partir de esa edad el ser humano inicia a “pensar sobre pensar”, analizar y resolver problemas utilizando esquemas de pensamiento y razonamiento e imágenes mentales de situaciones hipotéticas con el fin de mirar sus consecuencias. Por esta razón, el adolescente es partícipe activo de su aprendizaje caracterizándose por una mayor autonomía y desarrollo de su pensamiento formal el cual es fundamental durante el aprendizaje de idiomas.

Actualmente, los adolescentes deben asumir el aprendizaje del inglés como idioma extranjero como un reto porque es una habilidad fundamental para estudiar, trabajar y comunicarse en este mundo globalizado. Debido a esto, es común que se desarrollen e introduzcan nuevas herramientas tecnológicas como la IA; en especial ChatGPT, las cuales son usadas en el contexto educativo; y que a raíz de eso surjan preocupaciones por la gran ansiedad por usarlos; lo cual puede llevar a perder las oportunidades que ofrecen. Por esta razón, es pertinente explorar cómo podría el enorme potencial de ChatGPT utilizarse para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje del Inglés como idioma extranjero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las respuestas del ChatGPT no siempre son exactas porque genera palabras mediante el modelo lingüístico; es decir, que tiene falencias como el uso inadecuado, la escasa regulación legal, la seguridad de los datos, la falta de comprensión de las expectativas del usuario, un contenido deficiente, entre otras. Por lo tanto, es relevante examinar la confiabilidad del ChatGPT en el aprendizaje de idiomas y es crucial explorar si el ChatGPT puede ser una herramienta fiable para el aprendizaje de idiomas. Por lo expuesto anteriormente, en el contexto educativo se debe hacer un análisis del impacto del Chat GPT en el proceso de aprendizaje del Inglés como idioma extranjero en adolescentes con el propósito de explorar su eficacia e influencia.

Existe variedad de trabajos previos que han explorado la implementación de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje de idiomas los cuales han tenido un impacto significativo para comprender cómo la inteligencia artificial puede ser usada en el aprendizaje de lenguas. Por esta razón, la revisión bibliográfica se sustenta en un análisis exhaustivo de la literatura existente sobre el impacto del ChatGPT en el proceso de aprendizaje del inglés como idioma extranjero en adolescentes. A continuación, se presentan conceptos importantes y áreas de investigación claves estructurados en tres partes fundamentales: En la primera sección, se explica en qué consiste la Inteligencia Artificial, la Inteligencia Artificial Generativa, la técnica de procesamiento del lenguaje natural y el ChatGPT; con el fin de comprender su funcionamiento y su contexto. En la segunda sección, se aborda la temática del inglés como idioma extranjero, su aprendizaje y su relación con el uso del ChatGPT. Finalmente, en la tercera sección, se trata la teoría acerca de los adolescentes y su proceso de aprendizaje de un idioma extranjero.

La Inteligencia Artificial (IA) y la Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

La inteligencia artificial es una parte de la informática que se encarga de simular el comportamiento humano porque tiene la capacidad de realizar tareas cognitivas coherentes por medio de máquinas las cuales sólo podían ser llevadas a cabo por seres humanos. Según Aydin & Karaarslan (2023) la Inteligencia Artificial Generativa es una rama de la Inteligencia Artificial (IA) que se centra en la creación y generación de contenido original por parte de las máquinas. Los enfoques de IA se basan en la predicción como la función de la revisión ortográfica; mientras que el objetivo de la IAG es buscar y crear contenido nuevo y creativo a partir de datos de entrada llamados prompts. De acuerdo a Gozalo-Brizuela & GarridoMerchan (2023), la IAG se basa en técnicas de aprendizaje automático, en particular en modelos generativos, que son capaces de aprender patrones y características de los datos de entrenamiento para generar nuevos ejemplos similares. Estos modelos generativos pueden ser aplicados a diferentes tipos de datos entre los cuales están texto, audio, imágenes, música, video, modelos de 3D, juegos, entre otros. Un ejemplo es el uso de modelos de lenguaje para generar texto: el modelo de Transformador Generativo Pre-entrenado (en inglés GPT, Generative Pre-trained Transformer) utilizado por el ChatGPT. Estos modelos son capaces de generar texto coherente y relevante como respuesta a una determinada entrada (prompt) porque son entrenados en grandes cantidades de texto para que aprendan. Por estas razones, la IAG ha sido útil en diversas aplicaciones como lo son la creación de contenido creativo, el diseño de productos, la personalización del contenido, la calidad de imágenes, música y audios generados y la voz natural. A pesar de esto, Zhang, et al. (2023) afirman que la IAG también enfrenta algunos retos técnicos y éticos como la propiedad intelectual, el sesgo en los datos de entrenamiento y la evaluación de la calidad del contenido generado. Así que es importante explorar, analizar y abordar estos desafíos con el fin de aplicar principios éticos en el desarrollo y el uso de la IAG.

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PNL)

En los últimos años, la Inteligencia Artificial ha logrado un gran avance, en especial el Procesamiento del Lenguaje Natural. El Procesamiento del Lenguaje Natural (en inglés, NLP, Natural Language Processing) que según Lu (2018) es una rama de la inteligencia artificial y la lingüística computacional, se centra en la interacción entre los ordenadores y el lenguaje humano. Por esta razón, El PNL tiene en cuenta que las computadoras analicen y procesen textos en lenguaje humano por medio de una serie de técnicas y algoritmos. De acuerdo a Hirschberg & Manning (2015), dichas técnicas se usan para llevar a cabo tareas tales como la generación de resúmenes, el reconocimiento de voz, la extracción de información, la comprensión de preguntas y respuestas, la traducción automática, entre otras. Por todo lo anterior, el ChatGPT se puede tomar como una aplicación específica de la tecnología de Procesamiento del

Lenguaje Natural como lo exponen Zhao y Rahaman, et al. (2023) porque usa algoritmos y técnicas de PNL para procesar y comprender las entradas de texto proporcionadas por los usuarios y generar respuestas coherentes y relevantes. El ChatGPT realiza tareas de PNL como el análisis y la generación de textos y la comprensión del contexto debido a que interpreta las intenciones del usuario, analiza la estructura de las oraciones, identifica preguntas y genera respuestas apropiadas y coherentes en lenguaje natural.

El ChatGPT

En la actualidad, ChatGPT es el chatbot más avanzado que existe porque le permite a los usuarios interactuar con los computadores en forma natural ya que utiliza el PNL para aprender de los datos de Internet y generar respuestas coherentes a las preguntas, datos y/o instrucciones dadas por las personas (prompts). El ChatGPT fue lanzado el 30 de noviembre de 2022 por la compañía OpenAI (2022) como uno de sus grandes modelos de lenguaje capaz de generar textos, resumir, explicar temas, dar respuestas a preguntas, traducir, interactuar, etc.; y se puede catalogar como el boom del momento. Sin embargo, posee una limitante y es la generación de contenidos sesgados o inapropiados en algunos casos.

En el ámbito educativo, el ChatGPT puede ser usado para generar material de estudio, personalizar la experiencia de aprendizaje y retroalimentar de manera instantánea; teniendo en cuenta las necesidades, habilidades y diferentes estilos de aprendizaje con el fin que los estudiantes reconozcan sus fortalezas, debilidades y áreas donde necesitan más apoyo. Por otra parte, los docentes también pueden usar el ChatGPT para puede ser utilizada para hacer tareas como realizar consultas, generar material como ejercicios para practicar y afianzar temas vistos, evaluaciones, verificar respuestas, entre otras; lo cual es una gran ventaja porque liberan tiempo para centrarse en otras actividades. En contraste, el ChatGPT puede traer consigo algunas preocupaciones como el reemplazo de los maestros y la reducción de la interacción humana en los establecimientos educativos. Al mismo tiempo, surgen otros interrogantes relacionados con el uso de los datos y la protección de la privacidad tanto de estudiantes como docentes.

El Inglés como idioma extranjero

El inglés como idioma extranjero (conocido como EFL, English as a Foreign Language, por sus siglas en inglés); según Delgado (2023) se refiere: “al aprendizaje y uso del idioma inglés por personas cuya lengua materna no es el inglés y que viven en un país donde el inglés no es el idioma principal utilizado en la vida cotidiana”.

El EFL tiene varias características dentro de las cuales se destacan que el contexto de aprendizaje porque se enseña en entornos no anglófonos (en países de América Latina, Asia o Europa Continental) y las motivaciones para aprender las cuales son diferentes de acuerdo a las necesidades personales, académicas y/o profesionales. Lo anterior, influye en los diversos métodos y enfoques de enseñanza que van desde los enfoques comunicativos, gramaticales, basados en tareas, proyectos, el uso de tecnologías las cuales se adaptan a las necesidades y contextos específicos de los estudiantes. Al mismo tiempo, con el fin de facilitar el aprendizaje y la práctica del idioma se usan diferentes materiales como libros, plataformas, aplicaciones, recursos multimedia, digitales, interactivos y virtuales.

El inglés como idioma extranjero se basa en desarrollar competencias lingüísticas como por ejemplo las habilidades integradas: hablar, escuchar, leer y escribir. Al mismo tiempo, se enfatiza la comprensión cultural y contextual del idioma, la variedad de acentos y dialectos. Todo esto contribuye a entenderlo y comunicarse con hablantes de diferentes regiones del mundo.

El EFL es importante en la comunicación global, el intercambio cultural y el desarrollo personal, académico y laboral porque es considerado un idioma internacional ya que se usa en contextos educativos, sociales, económicos, políticos, científicos, tecnológicos, religiosos y culturales. Al interactuar con diferentes personas del mundo se fomenta el intercambio cultural, en especial, las tradiciones. Actualmente, el dominio de un idioma extranjero, particularmente el inglés, es fundamental para acceder a información, mayores oportunidades de empleo y educación y estar al día con las demandas globales y el avance tecnológico porque puede abrir puertas a nivel personal, académico y/o profesional.

El aprendizaje del inglés como lengua extranjera

El aprendizaje del inglés es una habilidad que cada vez cobra mayor atención en el mundo actual. El dominio del inglés se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional debido a la globalización. Por esta razón, el estudio del inglés como idioma extranjero ha sido realizado por diversos autores que han aportado teorías, metodologías y enfoques prácticos para mejorar su enseñanza y aprendizaje.

Así, Beltrán (2017) enfatiza la importancia del inglés como lengua extranjera en la educación, destacando que su aprendizaje generalmente ocurre en un entorno académico porque los estudiantes tienen poco o nada de contacto con hablantes nativos de inglés fuera del aula. Además, el EFL se aprende con fines específicos, como aprobar evaluaciones, exámenes, estudiar, obtener un título y/o mejorar las perspectivas profesionales. Así mismo, el autor afirma que el inglés se considera el idioma más utilizado a nivel mundial, por lo cual se convierte en un factor esencial en el currículo educativo de muchas

instituciones y su enfoque se centra en la necesidad de que los estudiantes desarrollen competencias lingüísticas a través de la interacción social y la práctica comunicativa en contextos reales.

Además, Fuster (2019) propone un enfoque hermenéutico para la enseñanza del inglés, el cual busca entender las conductas y significados culturales detrás del uso del idioma. Este enfoque permite a los estudiantes participar activamente en situaciones de aprendizaje, usando el inglés no solo como una herramienta de comunicación, sino también como un medio para explorar y expresar su identidad cultural y social.

Por todo lo anterior, el mayor desafío para el aprendizaje del Inglés como Idioma Extranjero es que se requiere estar en constante contacto con el idioma con el fin de poner en práctica y afianzar los conocimientos adquiridos.

El ChatGPT en el aprendizaje del inglés como idioma extranjero

La integración de la Inteligencia Artificial (IA); en especial ChatGPT, en el aprendizaje del inglés representa un nuevo paradigma que ofrece retos y oportunidades significativas. Es así que el aprendizaje del inglés como idioma extranjero presenta diversos desafíos que van más allá de la adquisición de vocabulario y gramática porque la comprensión auditiva, la pronunciación, la fluidez y la comprensión cultural son aspectos fundamentales que requieren especial atención. Para Brown (2007), la IA proporciona la posibilidad de enfrentar estos retos de manera más efectiva a través de diversas herramientas de reconocimiento de voz, análisis de patrones lingüísticos y simulaciones de situaciones reales. Al mismo tiempo, la IA puede adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes, ofreciendo un aprendizaje personalizado y flexible con retroalimentación instantánea que permite a los estudiantes corregir errores de manera constante, acelerando el proceso de aprendizaje. Así mismo, puede facilitar el acceso a recursos educativos de alta calidad, independientemente de la ubicación geográfica del estudiante permitiéndoles aprender acerca de diversos temas y expandir su comprensión cultural del mundo que los rodea.

El ChatGPT ayuda al aprendizaje del inglés como idioma extranjero porque funciona como un input. Según Krashen (1982), en el contexto del aprendizaje en este caso del inglés, el enfoque de adquisición se centra en brindar a los estudiantes una cantidad adecuada de input lingüístico; es decir, exponerlos a situaciones comprensibles y significativas para usar el nuevo idioma porque los estudiantes aprenden de manera efectiva cuando se les brinda un ambiente donde pueden interactuar y comprender mensajes reales. En este orden de ideas, el ChatGPT, durante el proceso de aprendizaje del idioma, puede solucionar problemas de comunicación de los estudiantes, explicar el uso del vocabulario detalladamente,

dar ejemplos, traducir y lo más importante es que la retroalimentación es inmediata. Por otra parte, el ChatGPT apoya la traducción lingüística porque involucra la comparación y traducción entre el idioma nativo y el idioma objetivo (Catford, 1965). Así, los estudiantes pueden comprender mejor la estructura, las formas de expresión y hacer correcciones.

El ChatGPT contribuye a aumentar la motivación para aprender porque provee un ambiente de apoyo y bajo estrés; lo cual fomenta el aprendizaje. De acuerdo a Krashen (1982) los errores son considerados una parte natural del proceso de adquisición porque incentivan a los estudiantes a tomar riesgos y a utilizar el lenguaje de manera comunicativa sin temor. Según Fryer & Carpenter (2006), las ventajas de los chatbots son que reducen la timidez de los estudiantes de idiomas. Es así como Ali et al. (2023) muestran que los estudiantes reconocen el ChatGPT como una herramienta de motivación para aprender inglés. Todo lo expuesto anteriormente, promueve el aprendizaje interactivo, autónomo y personalizado porque los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo adaptando los contenidos a las necesidades y habilidades individuales (Xu et al., 2023).

Sin embargo, aunque el ChatGPT puede brindar interacciones simuladas y tutorías virtuales, no puede reemplazar por completo la interacción humana en el aprendizaje de idiomas. La práctica con hablantes nativos y la participación en situaciones reales de comunicación siguen siendo esenciales para desarrollar aptitudes comunicativas auténticas (Sánchez, 2023). Otro aspecto importante es que el ChatGPT puede generar contenido sesgado o erróneo lo cual puede afectar el proceso de aprendizaje.

El adolescente

De acuerdo a Palacios et al. (1999) adolescente es el término que se usa para referirse a los individuos que se encuentran dentro de la etapa de la adolescencia y que experimentan de manera individual los cambios que ocurren durante ella. Es así como la adolescencia es considerada una fase trascendental y significativa en la vida de los seres humanos porque es la transición entre la infancia y la edad adulta que se caracteriza por importantes cambios físicos, psicológicos y sociales.

La adolescencia es vista como un período clave y crucial en el desarrollo de la identidad, la autonomía y la participación social del individuo. Según la teoría psicosocial de Erikson, E. H. (1980 [1968]), la tarea primordial del adolescente es lograr un sentido de identidad coherente, integrando las identificaciones de la infancia con las demandas del presente y las expectativas del futuro. Así lo reitera Mead (1977 [1970]) quien resalta la potencialidad de la juventud para anticiparse y ajustarse a los cambios

sociales. Según su punto de vista, las sociedades actuales dependen cada vez más de la innovación y el cambio, lo cual otorga a los adolescentes un rol importante en la transformación cultural.

Los cambios experimentados durante la adolescencia ocurren con mucha rapidez por lo que algunos autores como Palacios et al. (1999) consideran esta etapa como un período de crisis y drama que puede llegar a afectar al individuo en su formación profesional. Es así como Muss (1997), concibe la adolescencia como una fase de cambios dramáticos, tensiones y sufrimientos psicológicos. A propósito, en 1945, uno de los psicólogos más reconocidos por sus investigaciones en el área de la psicología del adolescente es Spranger (citado por Miguel, C. L., 1950) quien señala tres posibilidades de transición que ayudan a comprender las diferentes conductas de los adolescentes. Estas son el desarrollo con stress, ansiedad y tensión, el desarrollo gradual y continuo; y el desarrollo auto dirigido y auto controlado porque posee una gran autoestima y resuelve los retos que se le presenten. Estas tres vertientes de transición crean diferencias psicológicas, que ayudan a ver al adolescente como un ser con valores, metas y capacidades de aprendizaje específicas e individuales.

Los adolescentes y el aprendizaje

Durante el desarrollo del ser humano, el adolescente alcanza una nueva forma de pensamiento que lo lleva a ser un partícipe activo de su aprendizaje porque se caracteriza por tener una mayor autonomía y capacidad de razonamiento abstracto. Según Piaget (1969) es denominado pensamiento formal porque representa el desarrollo de las operaciones formales y su importancia reside en el hecho de ser el estadio final de la secuencia del desarrollo cognitivo y es fundamental durante el aprendizaje de idiomas.

Los adolescentes y el aprendizaje del inglés como idioma extranjero

Durante la adolescencia el aprendizaje de idiomas es ideal porque los estudiantes han alcanzado la etapa del razonamiento abstracto necesario para la organización de las reglas lingüísticas que los ayudan a desarrollar y aplicar nuevas estrategias para mejorar su aprendizaje. Los adolescentes tienden a experimentar diferentes estilos vida, procesos de identidad y conflictos. Sin embargo, lo realmente principal es poder brindarles tareas de aprendizaje que sean relevantes para ellos y que se ajusten a sus necesidades.

El aprendizaje del inglés como idioma extranjero en la adolescencia ha sido estudiado por varios autores a través de diversos enfoques teóricos y metodológicos. Dichos enfoques consideran aspectos psicológicos, pedagógicos y culturales que repercuten en la manera como los adolescentes adquieren una lengua extranjera. Uno de estos enfoques es el comunicativo el cual se ha destacado como uno de los

métodos más influyentes en el aprendizaje del inglés porque promueve la interacción como el medio principal para el aprendizaje, haciendo énfasis en la necesidad de que los estudiantes se involucren en situaciones comunicativas reales. Canale & Swain (1980) han sido autores fundamentales en el desarrollo de este enfoque porque proponen que la competencia comunicativa incluye no solo el vocabulario y la gramática; sino también la habilidad para utilizar el idioma en contextos sociales apropiados. Otro enfoque es el constructivismo, propuesto por autores como Piaget (citado en Saldarriaga-Zambrano, P. J., et. Al., 2016). y Vygotsky, L. S. (1978) quienes afirman que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los estudiantes construyen su propio conocimiento. En el contexto del aprendizaje del inglés, esto implica que los adolescentes deben ser participantes activos en su proceso de aprendizaje, utilizando estrategias que fomenten la reflexión y la colaboración.

El aprendizaje del inglés también ha iniciado a integrar un enfoque intercultural con el que busca no solo enseñar el idioma, sino también la cultura asociada. Este enfoque es promovido por Byram (1997) quien argumenta que la competencia intercultural es esencial para comunicarse efectivamente en un contexto global.

Por otra parte, hay factores que influyen en el aprendizaje del inglés como idioma extranjero durante la adolescencia son la ansiedad y las TIC. La ansiedad que juega un papel determinante en el aprendizaje de un idioma porque puede afectar negativamente la motivación y el rendimiento académico de los adolescentes. Los estudiantes que experimentan altos niveles de ansiedad pueden tener dificultades para procesar y recordar información, lo que a su vez limita su capacidad para aprender el idioma. (Chiri Saravia, P. C., 2023). Así mismo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han transformado el aprendizaje de idiomas, proporcionando herramientas que facilitan la práctica y el acceso a recursos en inglés. Fella & Rabéa (2023) argumentan que la integración de tecnologías puede mejorar significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo a los estudiantes interactuar con el idioma en formas más dinámicas y atractivas.

En conclusión, en la sociedad actual, el aprendizaje del Inglés como idioma extranjero se ha convertido en un objetivo inminente para los adolescentes, quienes enfrentan un mundo globalizado que exige cada vez un mayor dominio de este idioma. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, ofreciendo herramientas innovadoras en todos los sectores; pero especialmente en el educativo. Tal es el caso de la Inteligencia Artificial (IA) que ha surgido exponencialmente, brindando un abanico de posibilidades en el aprendizaje del inglés. El uso del ChatGPT, el cual es un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI, ha captado la atención de la comunidad educativa. Esta herramienta, basada en

un Transformador Generativo Precalificado (Generative Pre-trained Transformer), ha sido una opción atractiva para los adolescentes debido a su accesibilidad, disponibilidad, rapidez, precisión y capacidad de respuesta a través de un portal web.

Es pertinente llevar a cabo un trabajo de investigación centrado en analizar el impacto del ChatGPT en el aprendizaje del Inglés como idioma extranjero en adolescentes con el fin de explorar su uso, sus fortalezas y limitaciones, y la percepción que tienen los adolescentes sobre esta herramienta. Estos aspectos son muy importantes en el ámbito social y educativo porque dan inicio a un debate acerca del impacto que generan estas tecnologías en las sociedades actuales; haciendo recomendaciones concernientes a su utilización con responsabilidad. Al mismo tiempo, es imperativo, brindar indicaciones sobre el uso ético del ChatGPT; teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje esperados y el fortalecimiento de habilidades que le permitan a los adolescentes asumir los retos que implican la relación con las nuevas tecnologías de la IA y su vida cotidiana. Por consiguiente, también es relevante que dentro del contexto educativo este proyecto de investigación permita analizar los alcances del ChatGPT con el fin de saber si es un aliado en el proceso de aprendizaje y avanzar hacia enfoques más efectivos y adaptados a las necesidades de los adolescentes.

Finalmente, el aprendizaje del Inglés como idioma extranjero en los adolescentes, además de ser un enorme desafío, es un proceso complejo que se beneficia de la combinación de diversos enfoques pedagógicos. La integración de estrategias comunicativas, el constructivismo, la competencia intercultural y el uso de tecnologías pueden ser elementos clave que pueden enriquecer y hacer efectiva la experiencia de aprendizaje. ChatGPT es una herramienta que tiene el poder de transformar la forma en que las personas aprenden y trabajan. A medida que pasa el tiempo, el ChatGPT continúa desarrollándose y es probable que se descubran más usos académicos; por ende, habrán muchos más temas de investigación sobre este tema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ali, J. K. M., Shamsan, M. A. A., Hezam, T. A., & Mohammed, A. A. (2023). Impact of ChatGPT on learning motivation: teachers and students' voices. *Journal of English Studies in Arabia Felix*, 2(1), 41-49

<https://doi.org/10.56540/jesaf.v2i1.51>

Aydin, Ö. & Karaarslan, E. (2023). Is ChatGPT leading generative AI? What is beyond expectations?. *Academic Platform Journal of Engineering and Smart Systems*. 11(3), 118-134. DOI: 10.21541/apjess.1293702

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4341500

Beltrán, M. (2017). El aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. *Bol.Redipe [Internet]*. 2017 Oct. 12; 6(4):91-8.

<https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/227>

Brown, D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching.

<https://gustavorubinoernesto.com/wp-content/uploads/2020/06/H-Douglas-Brown-Principles-of-Language-Learning-and-Teaching.pdf>

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. *Multilingual matters*.

<http://books.google.es/bkshp?hl=es&tab=wp>

Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical basis of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*, 1. 1, pp. 1-47.

<https://doi.org/10.1093/applin/I.1.1>

Catford, J.C. (1965). *A Linguistic Theory of Translation*. Oxford: Oxford University Press

<https://ia601602.us.archive.org/13/items/J.C.CatfordALinguisticTheoryOfTranslationOxfordUniv.Press1965/j.%20c.%20catford-a%20linguistic%20theory%20of%20translation-oxford%20univ.%20press%20%281965%29.pdf>

Chiri Saravia, P. C., Ponce Pardo, J. E., Aroquipa Durán, Y., & Sucari León, R. (2023). Actitud, motivación y ansiedad y su relación con el rendimiento académico. *Revista Conrado*, 19(S1), 259–267.

<https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/3128>

Delgado, M.R. (2023). La Enseñanza del Inglés en Colombia. Una mirada desde el Quehacer pedagógico. *LÍNEA IMAGINARIA*.

<https://www.semanticscholar.org/paper/LA-ENSE%C3%91ANZA-DEL-INGL%C3%89S-EN-COLOMBIA.-UNA-MIRADA-EL-Delgado/306ad3cac6eaae61939c4670cbfb3090552aa45e>

Erikson, E. H. (1980 [1968]). *Identidad. Juventud y crisis*.

https://archive.org/stream/300656427ErikHEriksonIdentityYouthAndCrisis1WWNortonCompany1968/300656427-Erik-H-Erikson-Identity-Youth-and-Crisis-1-W-W-Norton-Company-1968_djvu.txt

Escobar Hernández, J. C. (2021). La Inteligencia Artificial y la Enseñanza de lenguas: una aproximación al tema. *Decires*, 21(25), 29-44.

<https://doi.org/10.22201/cepe.14059134e.2021.21.25.3>

Fella, A. & Rabéa, B. L. (2023). La contribución de las TIC a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras: Aproximaciones teóricas y estrategias didácticas. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 13(6).

<https://ojs.europublications.com/ojs/index.php/ced/article/view/628>

Fryer, L., & Carpenter, R. (2006). Bots as language learning tools. *Language, Learning and Technology*, (10)3, 8–14.

<http://dx.doi.org/10125/44068>

Fuster, D. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. *Propósitos y Representaciones*, 7(1), 201-229. <https://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267>

Gozalo-Brizuela, R. & Merchan, E. E. G. (2024). A Survey of Generative AI Applications. *Journal of Computer Science*, 20(8), 801-818.

<https://doi.org/10.3844/jcssp.2024.801.818>

Hirschberg, Julia & Manning, Christopher. (2015). *Advances in natural language processing*. Science (New York, N.Y.). 349. 261-266. 10.1126/science.aaa8685.

https://www.researchgate.net/publication/280117537_Advances_in_natural_language_processing

Krashen, S. D. (1982). *Principles and Practice in Second Language Acquisition*. University of Southern California.

https://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf

Lu, X. (2018). *Natural Language Processing and Intelligent Computer-Assisted Language Learning (ICALL)*. The TESOL encyclopedia of English language teaching, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 1-6.

<https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0422>

Mai, Duong Thi Thuy and Da, Can Van and Hanh, Nguyen Van. (2024). The use of ChatGPT in teaching and learning: a systematic review through SWOT analysis approach. *Front. Educ.* 9:1328769.

<https://doi: 10.3389/feduc.2024.1328769>

Matos Juárez, A. S., Rivera Rojas, C. N., Salazar Zavaleta, J. R., & Chiri Saravia, P. C. (2024). Uso del ChatGPT y aprendizaje de inglés en estudiantes universitarios. *Horizontes. Revista De Investigación En Ciencias De La Educación*, 8(33), 834–842.

<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i33.766>

Mead, M. (1977 [1970]). *Cultura y compromiso. El mensaje a la nueva generación.* Editorial Gedisa.

<https://www.marcialpons.es/libros/cultura-y-compromiso/9788474320282/>

Miguel, C. L. (1950). Psicología de la Adolescencia. *Revista Española de Pedagogía*, 8(29), 5–29.

<http://www.jstor.org/stable/23767778>

Muñoz-Basols, J. & Fuertes Gutiérrez, M. (2024). *Oportunidades de la Inteligencia Artificial (IA) en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas*”. La enseñanza del español mediada por tecnología. Capítulo 13. p. 343-360.

<https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003146391-16/pedagog%C3%ADa-l%C3%BAdica-digital-pld-luis-cerezo-joan-tom%C3%A0s-pujol%C3%A0>

Muss, R. (1997). *Teorías de la Adolescencia.*

<https://holossanchezbodas.com/wp-content/uploads/2021/03/Adolescencia.pdf>

Ojeda, Adelaida D., Solano-Barliza, Andrés D., Alvarez, Danny Ortega, & Cárcamo, Efraín Boom. (2023). Analysis of the impact of artificial intelligence ChatGPT on the teaching and learning processes in university education. *Formación universitaria*, 16(6), 61-70.

<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062023000600061>

OpenAI. (2022, Noviembre 30). *Introducing ChatGPT.*

<https://openai.com/blog/chatgpt>

Palacios, J., Marchesi, A. y C. Coll (1999). *Desarrollo Psicológico y Educación.* México: Alianza.

<https://cdn.website-editor.net/50c6037605bc4d1e9286f706427108e6/files/uploaded/Jes%25C3%25BAs%2520P>

[alacios%252C%2520%25C3%2581%2581%2520Marchesi%252C%2520C%25C3%25A9sar%2520Coll%2520-%2520Desarrollo%2520Psicol%25C3%25B3gico%2520y%2520Educaci%25C3%25B3n.pdf](#)

Piaget, J. (1975). La equilibración de las estructuras cognitivas. Siglo XXI Editores.

<https://es.scribd.com/document/103981782/Piaget-Jean-La-Equilibracion-de-Las-Estructuras-Cognitivas>

Rahaman, M. S., Ahsan, M. T., Anjum, N., Terano, H. J. R., & Rahman, M. M. (2023). From ChatGPT-3 to GPT-4: a significant advancement in ai-driven NLP tools. *Journal of Engineering and Emerging Technologies*, 2(1), 1-11

<https://doi.org/10.52631/jeet.v1i1.188>

Rodríguez--Moscoso, M. B. & Naranjo--Andrade, S. S. (2024). ChatGPT y EFL: Un análisis exhaustivo a través de la literatura. *MQR Investigar*, 8(2), 1648–1666.

<https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.2.2024.1648-1666>

Saldarriaga-Zambrano, P. J., Bravo-Cedeño, G. del R., & Loo-Rivadeneira, M. R. (2016). La teoría constructivista de Jean Piaget y su significación para la pedagogía contemporánea. *Dominio De Las Ciencias*, 2(3 Especial), 127–137.

<https://doi.org/10.23857/dc.v2i3 Especial.298>

Sánchez Vera, María. (2023). Los desafíos de la Tecnología Educativa. *Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa*. 1-5. 10.6018/riite.572131.

<https://doi.org/10.6018/riite.572131>

Sandoval Obando, E. (2018). Aprendizaje E Inteligencia Artificial En La Era Digital: Implicancias Socio-Pedagógicas ¿Reales O Futuras? *Revista Boletín Redipe*.7. p.155-171

https://www.researchgate.net/publication/328791600_Aprendizaje_e_inteligencia_artificial_en_la_era_digital_implicancias_socio-pedagogicas_reales_o_futuras/citation/download

Xiao Y. & Zhi Y. (2023). Un estudio exploratorio sobre el uso de ChatGPT por parte de estudiantes de inglés como lengua extranjera para tareas de aprendizaje de idiomas: experiencia y percepciones. *Idiomas*. 8(3):212.

<https://doi.org/10.3390/languages8030212>

Xu, X., Hong, W. C. H., Zhang, Y., Jiang, H., & Liu, J. (2024). Learning paths design in personal learning environments: The impact on postgraduates' cognitive achievements and satisfaction. *Innovations in Education and Teaching International*, 61(4), 748-763.

<https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2189603>

Zhai, X. (2022). ChatGPT user experience: Implications for education. SSRN. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4312418>

Zhao, Y. (2023). The State-of-art Applications of NLP: Evidence from ChatGPT. Highlights in Science, Engineering and Technology, 49, 237-243

<https://doi.org/10.54097/hset.v49i.8512>

Zhang, C., Zhang, C., Zheng, S., Qiao, Y., Li, C., Zhang, M., & Hong, C. S. (2023). A complete survey on generative AI (AIGC): Is ChatPGT from gpt-4 to gpt-5 all you need? arXiv.

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.11717>